

DARS TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI

Osiyo Xalqaro universiteti Magistranti

Juraqulov Xasan Mavzuddinovich

Ilmiy Rahbar falsafa fanlari doktori (Phd)

Ostonov Jasur Shopirjonovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada dars tahlilining ahamiyati va uning pedagog uchun foydalari haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar. Ijtimoiy tadqiqot, maktab, pedagogika, oʻqituvchi, oʻquvchi, dars jarayoni, dars tahlili.

Oʻtkazilayotgan ijtimoiy tadqiqotlar natijalari shuni koʻrsatmoldaki, bugungi oʻquvchilarning aksariyati oʻqishga qiziqmay quyishdi. Buning sabablaridan biri dars mobaynida oʻqituvchi bilan oʻquvchi oʻrtasida muloqotning umuman yoʻqligidir. Shuningdek, umumiy oʻrta maktabda, oʻrta-maxsus, kasb-hunar taʼlim muassasalarida hamkorlik pedagogikasi, xalq tarbiyashunosligi va pedagogik ruhshunoslar xizmati toʻgʻri yoʻlga qoʻyilmagan. Umuman olganda, oʻqituvchi oʻzining kuchli va zaif tomonlarini har doim anglashi kerak. Ayrim oʻqituvchilar oʻzlarining zaif tomonlarini, ayniqsa, oʻz sohalari boʻyicha yetarlicha bilimga ega emasliklarini yopish uchun oʻquvchiga ortiqcha talablar qoʻyadilar. Oʻquvchilar oʻqituvchining boʻsh tomonini tez anglaydilar. Shuning uchun, u hadiksirab emas, balki oʻqituvchi hurmatini joyiga qoʻyib munosabatga kirishishi mumkin.

Bunday muhitni va oʻquvchilarning ruhiy kayfiyatini oʻqituvchi baʼzan sezmaydi. Oʻquvchilar oʻqituvchini har doim kuzatib boradilar. Ular undan iliq soʻz, mehr - muhabbat va muruvvat kutadilar.

Hozir pedagogika fani oldida taʼlimning tarbiyaviy ahamiyatini ochib berish muammosi turibdi. Shunday sharoitda, baʼzan oʻqituvchining tashqi qiyofasi ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Lekin bularning ichida eng muhimi va oʻquvchi uchun eng ahamiyatlisi - oʻqituvchining bilimdonligi, yangilik va dunyoviy

bilimlarga chanqoqligi, uning so'zi bilan ishining muvofiq kelishi, o'quvchilarni izlanishga, bilimlarni mustaqil egallashga, har bir fanning mohiyatini tushunishga, ishga ijodiy yondashuvishga undashi va erkin fikrlashi hamda mustaqil ishlash uchun sharoit yaratishi bilan belgilanadi.

Pedagogik faoliyatda amalga oshirilgan ko'p yillik ish tajribalari va kuzatishlar, o'qituvchi hamisha o'z ustida ishlashi, bilim, ko'nikma va malakalarni takomillashtirib borishi kerakligini ko'rsatmoqda. O'qituvchi pedagogik mahoratining kundan-kunga o'sib borishi, o'quv jaraënida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llay olishini kuchayishi, uning pedagogik faoliyatida amalga oshadi. O'qituvchi faoliyatining qanchalik samarali ekanligini, odatda, uning mahoratini kuzatish, o'tayotgan darslarini tahlil qilish orqali bilish mumkin. Bunday ishlarni ko'pincha vazirlikning mas'ul xodimi, ta'lim muassasasi rahbari yoki metodistlar, o'qituvchi va uslubiy birlashma boshliqlari amalga oshiradilar. O'qituvchi darsiga kirish va tahlil qilishni maqsad qilib qo'ygan shaxs, avvalambor, dars tahliliga kirgungacha, dars tahliliga kirish va uni kuzatish vaqtidagi hamda dars tugagandan keyingi harakatlarini aniq belgilab olishi kerak.

Dars tahlili pedagogik mahoratni oshirishning eng asosiy yo'li va ta'lim samaradorligini oshirishning omili hisoblanadi. Ta'lim muassasalaridagi o'quv mashg'ulotlari mazmunini tahlil qilish bevosita ta'lim tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajalarini oshirishdan iboratdir. O'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning zamonaviy nazariyasini amaliyotga joriy etish asosida o'quv jarayonini takomillashtirishning eng muhim omili darsni pedagogik kuzatish va tahlil qilish hisoblanadi bundan tashqari darslarni tahlil qilish orqali o'qituvchilar o'z pedagogik mahoratni oshirish va yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni to'ldirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Dars tahlili – o'quv jarayonini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo'laklarga bo'lib baholash . Darsni tahlil qilish o'qituvchidan darslarning tiplari va tuzilishlari haqida har tomonlama bilimga ega bo'lishni, tahlil qilish, har doim ham yuzaki bo'lmagan narsalarni ochib berish uchun maxsus ko'nikmalarga ega

bo'lishni talab qiladi. Tahlil darajasi har doim o'qituvchining kasbiy malakasini belgilaydi. Passov E.I. «Darsni qanday tahlil qilayotganingizni ko'rsating, men sizga qanday o'qituvchi ekanligingizni aytaman» deb ta'kidlagani ham darsni tahlil qilish o'qituvchi oldida ko'proq bilim va mahorat talab etilishini bildiradi.

Darsga puxta tayyorgarlik ko'rish, chuqur tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil etish, hamkasblari tajribasini o'rganish va umumlashtirish, ularning amaliy faoliyatiga qiziqarli va samarali ish metodikalarini joriy etish yuksak kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchini shakllantiradi. Dars tahlili o'zaro uzviy bog'langan quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi:

- o'quv materialining mazmunini tahlil etish;
- o'quvchining o'qish, o'zlashtirish faoliyatini tahlil etish;
- o'qituvchining o'qitish faoliyatini tahlil etish;
- o'qituvchining o'qitish faoliyatini o'zi tomonidan tahlil qilinishi;
- ta'limning maqsad va vazifalarini tahlil etish;
- o'qituvchi va o'quvchining bevosita ishtirokida narsa, voqea va hodisani tahlil etish;
- o'quv materialini sodda shaklda tahlil etish;
- ta'limning turlarini tahlil etish;
- ta'lim metodlarini tahlil etish.

Ma'lumki, xalq ta'limi tizimidagi eng dolzarb vazifa – ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish, o'qituvchilarning bilimi va kasbiy mahoratlarini oshirish, ularga amaliy metodik yordam berish, yosh o'qituvchilarga kasbiga nisbatan ishtiyoqini oshirishga qaratilgandir.

O'qituvchilarning o'zaro dars tahlillari – bir-birlariga amaliy metodik yordam va tavsiyalar berish orqali dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Demak, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun dars tahlillari zarur.

Darslarni kuzatish va tahlil qilishdan ko'zlangan maqsad Darslarni kuzatish va tahlil qilishda maktab rahbarlari faol ishtirok etishlari lozim. Darslarni kuzatish va tahlil qilishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

1. O'quv dasturlarining dars(pedagogik jarayon)da qay tarzda bajarilayotganligini nazorat qilish.

2. Dars jarayonida DTS talablarining bajarilishini aniqlash.

3. Mavzularning o'qituvchi tomonidan qay darajada to'g'ri bayon qilinishini kuzatish.

4. Darsda yo'l qo'yiladigan xato va kamchiliklarni tuzatish bo'yicha o'qituvchiga aniq maslahatlar va yo'nalishlar berish.

5. O'qituvchining yaxshi tajribalarini o'rganib, maktabdagi boshqa o'qituvchilar o'rtasida ommalashtirish.

6. O'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malaka, shuningdek ularning shaxsiy sifatlarini nazorat qilish.

7. Maktab rahbariyatida darslarni kuzatish bo'yicha aniq reja hamda puxta ishlangan pedagogik tizimning mavjud bo'lishi, ularning bu tadbirgatayyorgarlik ko'rishi, darsning samaradorlik darajasini nazorat qilishi, uni borishi haqida aniq xulosalar chiqarish va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tuzatish bo'yicha o'qituvchilarga takliflar berish malakasi bo'lishi lozim.

8. Darsni kuzatgandan keyin tegishli xulosalar chiqarish va o'qituvchiga uning atroflicha qilingan tahlilini do' stona munosabatda taqdim etish kerak.

9. Tajribali o'qituvchilarning bir necha darslarini kuzatgandan keyin, unga kuzatish natijalarini umumlashtirgan holda, tahlil qilib berish mumkin.

10. O'quvchilardan nazorat ishlari olinganda, kuzatuvchi tomonidan uning-natijalarini aniqlagan holda, dars tahlilini bir kundan keyin berish maqsadga muvofiqdir.

11. Darsni kuzatish va uni to'g'ri tahlil qilish o'qituvchiga o'z xatolarini anglab yetish va bartaraf qilish imkonini beribgina qolmay, balki, uning keyingi darslarga

tayyorgarlik ko'rishdagi mas'uliyatini oshiradi. Natijada o'quvchilar chuqurroq bilim egallashlariga imkoniyat yaratiladi.

12. O'qituvchining darsi bo'yicha xulosa chiqarishda, uni tashkil etishga mo'ljallangan ballarga asosan yakuniy baho berish maqsadga muvofiqdir. Agar o'qituvchi to'plagan ball 100 bilan 85 oralig'ida bo'lsa, uning faoliyati namunali, 84 bilan 75 oralig'ida ijobiy, 74 bilan 60 oralig'ida qoniqarli, 60 dan past bo'lgan holda esa qoniqarsiz bahoga ega bo'ladi.

13. O'qituvchilar bir-birlarining darslarini kuzatish rejasini monitoring xonasida tashkil etilgan —Ekranga joylashtirish va har oyda kuzatish soni va sifati bo'yicha yig'ilishlarda hisobotlar berib borish tavsiya etiladi.

14. Maktab rahbarlari qachon, qaysi o'qituvchining darsini kuzatganligini dars tahlili daftariga belgilab boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Pedagogika. Ensiklopediya. 1-jild. A-Yo (mas'ul muharrir R.Safarova) –T.: 2015

2. Умаров А. С., Рахимов А. К., Мирзаева Н. А. ДАРС СИФАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ–ТАЪЛИМ ТАРАҚҚИЁТИ МЕЗОНИ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 80-88.

3. G'aybullaeva M. DARS TAHLILI PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHNING VOSITASI SIFATIDA //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 836-840.

4. Сухомлинский В.А. Авторитарная педагогика похоронила саму идею самоанализа урока – Режим доступа: <http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1433580-11.html>

5. Олимов Ш.Ш. Педагогическое мастерство преподавателя и его профессионализм в системе образования //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. – 2017. – Т. 31.